

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ БОЛЬШЕВИКАМИ В БНСР

Бобир Зокиров,

Базовый докторант Бухарского государственного университета

Аннотация: В конце августа 1920 года режим эмирата был свергнут в результате вторжения Красной Армии в Бухару. Осенью 1920 года в БНСР было проведено административно-территориальное деление, в результате которого вместо 27 (в некоторых источниках 32) бекств и губерний эмиратского периода были образованы губернии, районы, уезды, уезды и села. Позже республика была разделена на 8 вилайатов (Бухара, Кармана, Нурата, Чарджоу, Карши, Шахрисабз, Шерабад, Карки, разделенный на 28 районов и Восточную Бухару).

Ключевые слова: образование, комитет, эмират, права, республика, партия, правительства

Сама восточная Бухара была разделена на 6 областей (Сариасия, Бойсун, Душанбе, Куляб, Кургантюбе, Гарм) и 20 районов [1]. 6-8 октября 1920 года на I Всебухарском съезде народных представителей, созванном в Летнем дворце эмира – Ситораи Мохи Хосе, провозглашается образование Бухарской Народной Советской Республики. Файзулла Ходжаев станет председателем нового правительства-ВСНХ, Абдукадыр Мухиддинов-председателем ВСНХ. Позже на месте Центрального революционного комитета будет создан высший законодательный и контролирующий орган – Всеукраинский Центральный Исполнительный комитет (председатель Усман Ходжа; Усманходжа Пулатходжаев) [2].

Когда большевики захватывают власть в Бухаре, они сначала начинают дело с наказания чиновников эмирата. Постановлением Верховного революционного военного трибунала Казикалон Бурханидинов, мулла

Асомиддин, Хаджи Каришбек, Усманбек кушбеги, Юсуфбек Мукимов, Ахроркул Туксабо были расстреляны в течение 24 часов, а караванбаши Абдурауф Азизов будет арестован на десять лет, а муминбой Мукимов будет освобожден. [3].

В связи с тем, что представитель революционного комитета Бухарской Народной Советской Республики в городе Чарджоу злоупотребил властью, что вызвало недовольство народа, Центральный комитет Бухарской Коммунистической партии и Бухарский Революционный комитет возложили на Файзуллу Ходжаева задачу создания революционного комитета, на руководителей советских и партийных органов поручает им пойти в само место, чтобы проверить, не сделали ли они этого. Файзулле Ходжаеву предоставляются неограниченные права в области текучести кадров, на него возлагается обязанность проверять работу органов ЧК, милиции, воинских частей и оказывать содействие их работе, а также вести массово-политическую работу среди населения [4].

Решением Политбюро партийным организациям на местах вместо “ЧК” была направлена директива об организации на местах отделов Главного политического управления при МВД России. Целью этого было дальнейшее усиление его власти за счет усиления подразделений “ЧК” за счет личного состава МВД.

13 августа 1922 г. совет комиссаров Бухарской Народной Советской Республики принял постановление о ликвидации организаций “ЧК” и объединении его сотрудников с личным составом органов милиции для создания на этом основании отдела охраны Республики при правительстве. На первый взгляд это был рациональный путь, казалось, будто аппарат для борьбы с внешними и внутренними опасностями был отдан местным лидерам. На практике, однако, это была мера, предпринятая с намерением ввести бывших сотрудников ЧК в республиканское правление и разрушить в нем настроения независимости изнутри [5].

22 января 1922 года была создана Чрезвычайная диктаторская комиссия, которая должна была “ограничить права, указанные в Конституции, приостановить ее исполнение, отменить приказы, изданные Бухарским ЦИК”, “изъять любые дела (дела), рассматриваемые из Общего суда, и передать их во временное отделение военного трибунала для пересмотра”, “отстранить любого человека на территории Восточной Бухары от занимаемой должности в строгом порядке”. Назар предоставляются неограниченные права, такие как заключение под стражу и высылка с территории [6].

Прежде чем эта чрезвычайная диктатура успеет начать свою деятельность, Политбюро ЦК РКП(Б) 1 февраля 1922 года принимает решение о “Бухарском вопросе”. В ответ глава правительства Файзулла Ходжаев направляет письмо председателю комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана следующего содержания: “не вдаваясь в подробности отдельно в каждое из вышеупомянутых и возложенных на нас обвинений, хочу лишь сказать, что здесь, в Бухаре, ни одна власть, ни одна партия не сделали того, что мы сделали и он никогда не сможет сделать больше, чем делает.

Мы с вами прекрасно знаем, что вся вина, которая на нас обрушивается, преследует в результате одну и ту же цель – снова быстрее разрушить комнату. Наше прошлое и настоящее ясно показывают, как мы действовали. Пролитая кровь молодых бухарцев (около трех тысяч человек в Бухаре и около ста на Семиреченском, Закаспийском и Актюбинском фронтах) может быть правдой дали, доказывающей то, что существует на самом деле. Смею вас сказать, что если по тем или иным причинам, указанным выше, вы сочтете необходимым провести в Бухаре какой-либо эксперимент, заключающийся в смене власти, мы просим Вас сообщить нам об этом заранее...” [7].

В 1923 году в Бухаре проходит собрание руководителей среднеазиатской организации “Милли Иттихад”. Тогда Файзулла Хужаев

высказывает следующие предложения: “мы должны добиться того, чтобы на руководящих должностях работали наши люди. Надо убедить ВКП (б), что мы работаем в их духе. Ота Ходжаев, Шазиддин Махсум, Фитрат, Кари Юлдаш, Уста Нур, Юсуфзода, Мухиддин Махсум, Ибад Ходжаев должны быть главными в этих делах. В российских миссиях мы должны постоянно следить за своими суфиями. Главное, чтобы отношения с предателями, которые исходили от нас самих, от народа земли, были особенными, с ними по-разному “или... или” хилиде нужно считаться!” [8].

В итоге большевики боролись за создание в Бухаре республики по советскому образцу. Руководящие кадры на местах во главе с файзуллою Хужаевым, спасаясь от различных махинаций советских контролирующих органов, стремились к самостоятельному управлению республикой.

Список использованных источников и литературы:

1. Ражабов Қ, Қандов Б, Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврдан бугунги кунгачав). – Тошкент: O'zbekiston, 2015. –Б.171.
2. Ражабов Қ., Иноятлов С. Бухоро тарихи. – Тошкент: Tafakkur, 2016. –Б.140-141.
3. Олий инқилоб маҳкамасининг қарор ва пратаколи // Бухоро ахбори. 1920 йил 21 ноябрь. 8-сон.
4. Эшонов О. Файзулла Хўжаев (Ҳаёти ва фаолияти ҳақида очерк). – Тошкент: Ўзбекистон, 1973.-Б.36-37.
5. Наимов Н. Маърифатга бахшида умр (Тарихий қисса) – Бухоро: “Дудона”, 2018.-Б.137-138.
6. Болтабоев Ҳ. Абдурауф Фитратнинг Бухоро Халқ Жумҳурияти давлатчилигидаги ўрни / Buxoro Xalq Sho'rolar Jumhuriyatining 100 Yillig'iga bag'ishlangan Xalqaro Simpozium maqolalari . – İstanbul: Kutlu Yayınevi va (Taşkent: “Mumtoz” nashriyoti). 2021 –Б.119.

7. Файзулла Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Тошкент: Фан, 1976.- Б.450-452.
8. Қиличев Ф. Зулматдан садолар. – Тошкент: Адолат, 1994. –Б.24-25.
9. Turdiyev B. S. SPIRITUAL RENEWAL AND INTERETHNIC RELATIONS IN THE STRATEGY OF ACTIONS //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 85-89.
10. Turdiyev B. The development of democratic society and spiritual renewal in the views of eastern and western thinkers //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С. 710-717.
11. Sobirovich T. B. The Strategy of Cultural Development in Central Asia During Amir Temur and the Temurids Dynasty //Int. J. Sci. Res. in Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 2021.
12. Sobirovich T. B. O ‘zbekistonning ma’naviy yangilanish strategiyasi //Buxoro:“Sadriddin Salim Buxoriy” Durдона nashriyoti. – 2020. – С. 48.
13. Sobirovich T. B. Evolution of ideas and views on the development of democratic society and spiritual renewals //Scientific Bulletin of Namangan State University. – №. 10. – С. 243-250.
14. Sobirovich T. B. Tourism in Central Asian context //ВЕСТНИК ИНСТИТУТА/СОКРОВИЩНИЦА НАУКИ. – 2019. – №. 2. – С. 732-733.
15. Sobirovich T. B. The national and universal principles of democracy in the Central Asian context //INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND REVIEW. – 2021. – Т. 6. – №. 1. – С. 30-34.
16. Sobirovich T. B. Ma’naviy yangilanishlar strategiyasining hayotbaxsh islohotlari: nazariya va amaliyot, O‘zbekiston Milliy axborot agentligi–O‘zA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal) //Tashkent, UzA. – С. 1-12.
17. Turdiyev Bexruz Sobirovich. Ma’naviy yangilanish: yangi qaror va hayotbaxsh islohotlar strategiyasi. //Buxoro davlat universiteti Ilmiy axboroti. Buxoro: 2018. - № 2 (70). –P.208-213.

18. Turdiyev B. THE CONTRIBUTION OF BOBUR AND BOBURI DYNASTY TO THE RENEWAL OF WORLD CIVILIZATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
19. Turdiyev B. Behbudi's views on the spiritual renewal of society //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
20. Turdiyev B. SHARQ VA G 'ARB MUTAFAKKIRLARI QARASHLARIDA JAMIYAT TARAQQIYOTI MA'NAVIY YANGILANISHLAR MEZONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
21. Sobirovich T. B. Spirituality and its Need for Human Life //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 19-21.
22. Turdiyev B. CONFUCIUS'S VIEWS ON SPIRITUAL RENEWAL //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
23. Turdiyev B. Spiritual Renewal: THE new decree and the strategy of life-inspiring reforms //Центр Научных Публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
24. Turdiyev B. BUKHARA-CENTER OF ISLAMIC SPIRITUAL AND CULTURE //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
25. Turdiyev B. Behbudi's views on the spiritual renewal of society //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.